

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 2

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-2>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масбул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Cho'liyevich Ne'matilla Oripov HAYKALTAROSHLIK SAN'ATIDA QADRIYATLAR IFODASINI IDROK ETILISHI.....	5
2. Khurshida Narkhodjayeva, J. Ismatova TERMINOLOGICAL LEXICOGRAPHY IS A REFLECTION OF THE DEMAND OF THE TIME AND THE DEVELOPMENT OF LINGUISTICS.....	9
3. Saliyeva Nigora Ikromovna, Djurayev Dilshod Mamadiyarovich O'ZBEK TALABALARINING HSK 5-DARAJASI 写作“YOZUV” BO'LIMINI TOPSHIRISHDA YO'L QO'YGAN LEKSIK XATOLARI TAHLILI.....	13
4. Mamajonov Muhammadjon Yusbjonovich MULOQOT BOSQICHLARINING PSIXOLINGVISTIK TALQINI.....	22
5. Achilova Nurxon Normammedovna QADIMGI XITOIY MIFOLOGIYASIDA AJDARHOLAR VA ULARNING TURLARI.....	28
6. Mirzayeva Mahliyo G'ayrat qizi U. SHEKSPIR “OTELLO” VA M. SHAYXZODA “MIRZO ULUG'BEK” ASARLARIDA BOSH QAHRAMONLAR SHAXSIYATI VA EMOTSIONAL HOLATINING QIYOSIY TAHLILI.....	33
7. Mohinur Baratboyevna Nizomova NUTQIY MULOQOTDA PEDAGOGIKAGA OID TERMINLAR ORQALI YUZAGA KELADIGAN “PEDAGOGIK TIL KONTAKTI” TUSHUNCHASI VA UNING TASNIFI (INGLIZ VA O'ZBEK TILLARI MISOLIDA).....	38
8. Maftuna Do'smurod qizi Elmirzayeva INGLIZ VA O'ZBEK TILLARDAGI IJTIMOIIY HIMOYA TERMINLARNING STRUKTUR TAHLILI.....	44
9. Шамситдинова Зебо Фазлитдиновна ВЫРАЖЕНИЕ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ ФОРМЫ ДАВНОПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ, ОБРАЗОВАННОГО В СОВРЕМЕННОМ УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ ПРИ ПОМОЩИ АФФИКСА ПРИЧАСТИЯ -GAN.....	50
10. Озодахон Мусаева АБДУРАХИМ ПРАТОВ ШЕЪРИЯТИНИНГ ЛИНГВОДИДАКТИК ТАМОЙИЛЛАРИ.....	58
11. Минхожиддин Хожиматов, АБДУРАУФ ФИТРАТ ШЕЪРИЯТИДА МИЛЛИЙ ЎЗЛИК ВА ҚАЛЬ ИНҚИЛОБИ.....	67
12. Mirxodjaeva Gulrux Miralieva INGLIZ TILINI O'RGANISHDA MUXANDISLIK YO'NALISHI TALABALARI UCHUN SAMARALI ESLAB QOLISH USULLARI.....	77
13. Saidova Rayhon Bekmurodovna ZAMONAVIIY ADABIYOTDA SHE'R VA SHOIRLIK MASALASINING BADIY-ESTETIK TALQINI.....	83
14. Nazarova Dildora Ithomovna ZAMONAVIIY SHE'RIYATDA VAZNLAR RANG-BARANGLIGI.....	89
15. Farkhodova Shahzoda Umidkizi THE PRINCIPLE OF POLITENESS IN SPEECH ADAPTATION.....	96
16. Taxmina Yunusovna Mukaramkhodjayeva SEMANTIC RELATIONSHIPS OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN ENGLISH: POLYSEMY AND HOMONYMY.....	102
17. Isoqova Feruza Shamsiddin qizi INGLIZ TILIDA SIYOSIY DISKURSNING LINGVISTIK XUSUSIYATLARI.....	106
18. J.Ro'ziyev BO'LAJAK TASVIRIIY SAN'AT O'QITUVCHILARINING KASBIY KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHDA KOMPOZITSIYANING O'RNI VA AHAMIYATI.....	111

19. Islomova Madina Asqarovna NEMIS MATBUOT MATNLARIDA KOMIZMNING TURLARINING QO'LLANILISHI.....	114
20. Hamroyeva Maftuna Rasulovna LAQABLARNING ANTROPONIMIK BIRLIK SIFATIDA LISONIY TIZIMDAGI O'RNI VA SOTSIOPRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	122
21. Dushanova Nargiza Mamatkulovna THE DEVELOPMENT OF HIGHER-ORDER COGNITIVE COMPETENCIES THROUGH THE PHENOMENON- BASED LEARNING APPROACH.....	127
22. Mardanova Guljahon Furqatkizi EXPRESSION OF THE CONCEPT OF "WEALTH" IN PAREMIOLOGICAL UNITS OF UZBEK LANGUAGE..	135
23. Mardonova Sitora Mardonovna SEMANTIC DEVELOPMENT OF THE VERBS "FEORRIAN, FYRSIAN, FEORSIAN" AND VERBS OF DIRECTION, WHICH ARE INCLUDED IN 4 CATEGORIES OF OLD ENGLISH.....	141
24. Mamajonov Muhammadjon Yusubjonovich MULOQOT BOSQICHLARINING PSIXOLINGVISTIK TALQINI.....	149
25. Бўронов Назим ФЕЙК ВА ДЕЗИНФОРМАЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШДА МЕДИАСАВОДХОНЛИКНИНГ ВАЗИФАЛАРИ.....	155
26. Narzullaeva Diyora Zayniddin kizi STRUCTURAL ANALYSIS OF POTTERY TERMINOLOGY IN DIFFERENT LANGUAGE SYSTEMS.....	161
27. Islombek Raxmonberdiyev Ilxom o'gli SAMYUEL F. HANTINGTON SIVILIZATSIYALAR TO'QNASHUVI PARADIGMASI IJTIMOY-FALSAFIY TAHLILI.....	167
28. Bobonazarova Gulxayo Habibulla qizi KOGNITIV TILSHUNOSLIKNING KELIB CHIQISHI VA UNGA HISSA QO'SHGAN TILSHUNOSLAR.....	176
29. Eshimova Sharofat Kenjaboyevna, Davlatova Komila Abdusattorovna KOREYS TILIDAGI METAFORA HODISASIDA KO'CHMA MA'NOLI SO'ZLAR XUSUSIDA.....	181
30. Kuvondikova Gavhar Isomiddinovna TALABALAR NUTQINING TA'LIMIY KORPUSINI YARATISHNING NAZARIY MASALALARI.....	189
31. Burxonov Utkir Farxod o'g'li ISPAN TILIDAGI ARABIZMLARNING FONETIK TASNIFI.....	197
32. Muxamedjanova Sh.B. XITOIY TILIDA INTERNET LINGVISTIKASI XUSUSIYATLARI.....	201

2. Halliday, M., 1978. *Language as a Social Semiotic: The Social Interpretation of Language and Meaning*. London: Longman
3. Perloff, R. M. (2003). *The Dynamics of Persuasion. Communication and Attitudes in the 21st Century*. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates; p. 8
4. Van Dijk, T., (2002). 'Political Discourse and Political Cognition', in Chilton, P., and Schaffher, C. *Politics as Text and Talk: Analytical Approaches to Political Discourse*, Amsterdam: John Benjamin's Publishing Company.
5. https://en.wikipedia.org/wiki/Black_is_beautiful
6. <https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2009/01/21/president-Barack-obamas-inaugural-address>
7. Barack Obama 2008 presidential election victory speech
8. Barack Obama's Inaugural Address. January 20, 2009.
9. <https://www.reaganlibrary.gov/archives/speech/farewell-address-nation>
10. https://ballotpedia.org/Presidential_campaign_logos_and_slogans,_2024

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

J.Ro'ziyev

Qarshi davlat universiteti o'qituvchisi

**BO'LAJAK TASVIRIY SAN'AT O'QITUVCHILARINING KASBIY
KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHDA KOMPOZITSIYANING O'RNI VA
AHAMIYATI**

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.13235833>

ANNOTATSIYA

"Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi" mutaxassisligi bo'yicha talabalar va o'qituvchilar tarkibi fan bo'yicha bilimlarni takomillashtirishga qaratilgan. Ushbu maqolada tasviriy san'atning rasm va rasm chizish kabi tegishli shakllari yoritilgan. Darslarni tashkil etish uchun qimmatli ilmiy va uslubiy tavsiyalar kompozitsiyalarni ijro etish ko'nikmalarini egallash haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: portret, akvarel, kompozitsiya, axromatik, palitra, rang, janr, vitray, baget, natyurmort, to'yingan bo'yoq, tasvir, element, monumentalist, tekstura, rasm, manzara.

J.Ruziev

Teacher of Karshi State University

**THE ROLE AND IMPORTANCE OF COMPOSITION IN THE FORMATION OF
PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS OF FINE ARTS**

ABSTRACT

The composition of students and teachers in the specialty "Fine art and engineering graphics" is aimed at improving knowledge in the subject. This article covers related forms of visual arts such as painting and drawing. Valuable scientific and methodological recommendations for the organization of lessons are thought about acquiring the skills of performing compositions.

Keywords: portrait, wash-drawing, composition, achromatic, palette, color, genre, stained glass, baguette, still life, saturated paint, image, element, monumentalist, texture, painting, landscape.

Ж.Рузиев

Преподаватель Каршинского государственного университета

**РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ КОМПОЗИЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА**

АННОТАЦИЯ

Состав студентов и преподавателей по специальности «Изобразительное искусство и инженерная графика» направлен на совершенствование знаний по предмету. В этой статье рассматриваются родственные формы изобразительного искусства, такие как живопись и

рисунок. Придуманы ценные научно-методические рекомендации по организации занятий по приобретению навыков исполнения композиций.

Ключевые слова: портрет, акварель, композиция, ахроматика, палитра, цвет, жанр, витраж, багет, натюрморт, насыщенные краски, образ, стихия, монументалист, фактура, живопись, пейзаж.

Umuman tasviriy san'atning nazariy asoslarida mutaxassisni shakllantirish maqsadida ta'lim tizimining darajalari bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashda san'at tarixiga asoslangan kompetentsiya Tasviriy san'at o'quv dasturida munosib o'rin tutadi. Kompozitsiya - lot. coposition - tarkib, qurilish ma'nosida, eskiz yoki rasmning qurilishi, uning qismlari uyg'unligi. Tabiat tasvirida: ob'ektlarni tanlash va ko'rish, eng mos nuqtai nazarni topish; yorug'lik, shakl o'lchamlarini aniqlash, kompozitsion markazni yaratish va ishning kichik qismlarining unga bo'ysunishi. Rasm yaratishda: mavzu tanlash, mavzu ustida ishlash, topishish hajmi, odamlarning ichki tajribasidan foydalanish tasvir, ularning bir-biriga munosabati, holatlari, harakatlari, kayfiyati, ohangi - bularning barchasi rasmning kompozitsion ko'rinishining asosiy qismlaridir. Rassom rejasini maqsadli bajarish. Bunday kompozitsiyada hamma narsa hisobga olinadi: ob'ektlar soni va ularning og'irligi, ohangi, istiqboli, chizig'i tasvirning gorizonti va nuqtai nazari, mos keladigan bo'yoq ranglari rasm, ko'rish yo'nalishi, ob'ektlarning istiqbolini qisqartirish, chegara taqsimoti, pozitsiyasi va boshqalar. Kompozitsiyaning o'ziga xos qonunlari, qoidalari, vositalari va usullari mavjud. Shuningdek qonunlar va qoidalarni, vositalarni o'rgatuvchi "Kompozitsiya" fanida kompozitsiya texnikasi mavjud. Tasviriy san'atda kompozitsiyaning uch turi mavjud. Ular frontal tarkibdan iborat, hajmli tarkib, chuqur fazoviy kompozitsiya.

1. Frontal tarkib. Bunday holda, tasvir yordamida ishlov beriladi tekis sirt. Bu rasmlar, bo'rtma haykallar, binolarning jabhalari tasvirlari, naqshlar.

2. Volumetrik tarkib. Bunday kompozitsiyalar hajmli har qanday burchakdan ko'rish mumkin bo'lgan tasvirlar. Ular asosan dumaloq haykallarda, amaliy san'at buyumlarida va mehmonxona qurilishi modellarida paydo bo'ladi.

3. Chuqur fazoviy kompozitsiya. Bunday kompozitsiyalar ko'proq ayniqsa, turar-joy va jamoat binolarining ichki loyihalarida sezilarli uy zali, jamoat binolarining foyesi, teatr sahnasi.

Tasviriy san'atning rangtasvirida kompozitsiya muhim o'rinni egallaydi. Shu tufayli fanga yuklangan vazifalarning aksariyati tasviriy san'at, ayniqsa, badiiy ijodni rivojlantirish, badiiy did, tafakkur va xotira, tasviriy san'atni rivojlantirish ko'nikmalar, bolalarning fikrlash doirasini kengaytirish, manzarali tarzda amalga oshiriladi. Haykaltaroshlik kompozitsiyasi qonunlar, qoidalar, texnikalar va haykaltaroshlikning yaratilishi bilan bevosita bog'liq bo'lgan ma'nolarni anglatadi. Dekorativ kompozitsiya tushunchasi, asosan, rangtasvir va haykaltaroshlikda qo'llaniladigan badiiy va bezak ishlari bilan bog'liq. Ular friz ko'rinishida frezkalarda, mozaika, vitraj, hiyobon haykallarida va binolarning relief bezaklarida uchraydi. Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarini tayyorlashda bu zarur bo'lajak rassom-mutaxassislarning tamoyil va qonuniyatlarni egallashi ularni shakllantirish uchun tasviriy san'at asarlarida kompozitsiyalar san'at tanqidiga asoslangan professional kompetentsiya. Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek tasviriy san'atdagi kompozitsiya rangtasvirning murakkab jarayonlaridan biri. Shu sababli o'quvchi va talabalarning ishlari ranglar jilosi va perspektivada kompozitsiya jihatidan ham sayozdir. Bu yoshlarning tafakkuri, tasavvuri, fantaziyasi talab darajasida rivojlanmaganligi bilan izohlanadi. Shu bilan birga, bu talabalarning kompozitsiyaning nazariy asoslari bo'lgan kompozitsiyaning qonuniyatlari va qoidalari, texnikasi va vositalari to'g'risida yetarli ma'lumotlarga ega emas. Kompozitsiya haqida o'ylayotganda, boshlash uchun eng yaxshi joy uning hajmi va formatidir. Chunki kompozitsiyaning samaradorligini oshirish uchun uning hajmi va formatini to'g'ri aniqlash (gorizontal, vertikal, kvadrat formatlar) muhim. Formatning shakli va o'lchami yaratilayotgan asarning g'oyasiga va g'oya tarkibidagi detallariga, asarning mavzusiga va mazmuniga bog'liq. Agar portretidagi rasm vertikal ravishda tasvirlangan bo'lsa, rassom foydalanadi portret formati yoki rassom chapdan o'ngga yoki aksincha, o'ngdan chapga harakatlanuvchi tasvirni tasvirlasa, kenglik formati ishlatiladi.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000